

Article Original

Surveillance Épidémiologique du Trachome dans 3 Districts Sanitaires de la Guinée

Trachoma Epidemiological Monitoring in three Health Districts of Guinea

Aly Sylla^{1,5}, Mohamed Sanoussi Barry², Rodrigue Romuald Elien Gagnan Yan Zaou Tou³, Mariam Ly², Mamadou Samba Diop⁴, M'maminanta Cisse², Habibatu Sow¹, Pierre Louis Lama⁵, André Géopogui⁵

RÉSUMÉ

Introduction. Le trachome demeure la principale cause infectieuse de cécité dans les régions défavorisées, particulièrement en Afrique subsaharienne où sa surveillance épidémiologique reste essentielle pour les programmes d'élimination. En Guinée, les données récentes sur la distribution du trachome actif et du trichiasis font défaut. Cette étude visait à déterminer la prévalence du trachome actif chez les enfants de 1-9 ans et du trichiasis trachomateux chez les adultes ≥ 15 ans dans trois districts sanitaires guinéens. **Méthodologie.** Nous avons mené une enquête transversale en population dans trois districts sanitaires entre Mars 2020 et Avril 2022, selon la méthodologie de grappes recommandée par l'Organisation Mondiale de la santé (OMS). Les enfants de 1 à 9 ans ont été examinés à la recherche de signes de trachome actif (TF et TI) et les adultes de 15 ans et plus pour le trachome trichiasis (TT). Les données ont été collectées par des infirmiers spécialisés en ophtalmologie formés et analysées selon les seuils d'intervention de l'OMS par le logiciel Epi.info 6.0. **Résultats.** l'étude a concerné au total 1 824 986 personnes réparties en 180 grappes. La prévalence du trachome folliculaire (TF) était de 18,86%, celle du trachome inflammatoire (TI) était inférieure à 5%. Le trachome trichiasis représentait 2,43%. En moyenne 94% des ménages avaient un accès facile à un point d'eau et 1,1% ne disposaient pas de latrines. **Conclusion.** Le trachome reste un problème de santé publique au Guinée, notamment dans les districts étudiés. Les résultats justifient la poursuite de la stratégie SAFE, en mettant l'accent sur la distribution d'Azithromycine, la promotion de l'hygiène, et la chirurgie du trichiasis. Le renforcement de la surveillance épidémiologique et de la collaboration intersectorielle est indispensable pour atteindre l'objectif national d'élimination.

ABSTRACT

Introduction. Trachoma remains the leading infectious cause of blindness in disadvantaged regions, particularly in sub-Saharan Africa where epidemiological surveillance remains essential for elimination programs. In Guinea, recent data on the distribution of active trachoma and trichiasis are lacking. This study aimed to determine the prevalence of active trachoma in children aged 1-9 years and trachomatous trichiasis in adults ≥ 15 years in three health districts of Guinea. **Methods.** A cross-sectional, community-based survey was conducted in three health districts between March 2020 to April 2022, using the World Health Organisation (WHO)-recommended cluster sampling methodology. Children aged 1-9 years were examined for signs of active trachoma (TF/TI), and adults aged ≥ 15 years were screened for trichiasis (TT). Data were collected by trained ophthalmic nurses and analyzed using WHO thresholds for intervention. **Results.** This study included 1 824 986 individuals distributed across 180 clusters. The prevalence of trachomatous inflammation-follicular among children aged 1-9 years was 18.86%. The prevalence of TT among adults aged ≥ 15 years was 2.43%. On average 94% of households had easy access to a water source, while 1.1% lacked latrine facilities. **Conclusion.** Trachoma remains a public health concern in the surveyed districts. The results justify the continuation of the SAFE strategy, with a focus on mass drug administration, hygiene promotion, and surgical outreach for trichiasis cases. Strengthening surveillance systems and intersectoral collaboration is essential to achieve the national elimination goal.

Affiliations

1. Hôpital Militaire de Conakry- République du Guinée.
2. Centre Hospitalier et Universitaire Donka, République du Guinée.
3. Centre National Hospitalier et Universitaire de Bangui, République Centrafricaine.
4. Hôpital Régional de Labe, République du Guinée.
5. Programme National de Santé Oculaire, Ministère de la Santé, République du Guinée

Auteur correspondant

Dr Aly Sylla

Hôpital militaire de Conakry

Tel : 00224 613701990

E-mail : alysylla5316@gmail.com

Mots-clés : Surveillance, Épidémiologie, Trachome, Guinée

Keywords: Surveillance, Epidemiological, Trachoma, Guinea

Article history

Submitted: 29 September 2025

Revisions requested: 5 November 2025

Accepted: 21 November 2025

Published: 25 November 2025

L'ESSENTIEL POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu sur le sujet. Le trachome reste endémique en Afrique subsaharienne comme première cause de cécité évitable. L'OMS recommande un suivi régulier des indicateurs TF et TT pour adapter les stratégies SAFE.

Ce que l'étude aborde. Cette enquête a évalué la prévalence du trachome dans trois districts sanitaires guinéens couvrant 1,8 million d'habitants.

Ce que l'étude apporte de nouveau. La prévalence du TF atteint 18,9% chez les enfants, dépassant largement le seuil OMS de 5%. Le TT affecte 2,4% des adultes. Ces taux élevés contrastent avec un bon accès à l'eau (94% des ménages), suggérant l'importance des facteurs comportementaux.

Les implications pour la pratique. Il faut intensifier la distribution d'azithromycine et la chirurgie du TT, renforcer l'éducation à l'hygiène faciale et la collaboration intersectorielle pour l'élimination du trachome.

INTRODUCTION

Le trachome est la principale cause de cécité infectieuse dans le monde [1]. Il est causé par des infections oculaires à chlamydia trachomatis qui est responsable d'une inflammation chronique des paupières [1]. Cette maladie oculaire est endémique dans plusieurs régions d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, touchant particulièrement les populations vivant dans des conditions d'hygiène précaires et dans des zones rurales à faible accès aux soins de santé [1,2]. Classée parmi les maladies tropicales négligées (MTN), le trachome fait l'objet d'un programme mondial d'élimination initié par l'OMS, reposant sur la stratégie SAFE : Surgery (chirurgie du trichiasis), Antibiotics (administration d'azithromycine), Facial cleanliness (hygiène faciale) et Environmental improvement (amélioration de l'environnement) [2].

Dans le monde, les estimations actuelles suggèrent que 200 millions de personnes risquent de devenir aveugle à cause du trachome [3]. 1,9 millions de personnes sont déjà aveugles ou gravement malvoyantes, et 3,2 millions souffrent de trichiasis [3,4].

En 1998, l'OMS a créé l'alliance pour l'élimination mondiale des trachomes cécitants d'ici 2020 [5].

En 2018, il y a eu la validation de l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique dans huit pays : Cambodge, Ghana, République islamique d'Iran, République démocratique populaire Lao, Mexique, Maroc, Népal et Oman [6]. L'élimination du trachome en tant que problème de santé publique correspond, selon l'OMS, à une situation épidémiologique où la prévalence des cas de trichiasis trachomateux (TT) inconnus du système de santé est inférieure à 0,2 % chez les personnes âgées de plus de 15 ans ; celle du trachome folliculaire (TF) inférieure à 5 % chez les enfants âgés de 1 à 9 ans et un système de santé qui peut continuer à identifier et prendre en charge les cas incidents de trichiasis trachomateux (TT) [2,6].

En Centrafrique en 2015, les TF et TI représentaient respectivement 26,9% et 5,9% [7].

En République Démocratique du Congo en 2025, il y avait 8,9% de TF et 0,1% des TT [8].

En Afrique de l'ouest en 2023, le Benin et le Mali ont éliminé le trachome en tant que problème de santé publique [9].

En Guinée, le trachome reste un problème de santé publique. La prévalence des TF et des TT variait respectivement entre 1% à 41,8% et 0% à 2,8% [10]. La surveillance épidémiologique, notamment après les campagnes de traitement massif, constitue un pilier fondamental dans la consolidation des acquis et la prévention des résurgences. Le but de cette étude était de contribuer au renforcement de la surveillance épidémiologique du trachome au Guinée, en vue de son élimination.

PATIENTS ET MÉTHODES

Notre étude s'est déroulée dans 3 districts sanitaires de la Guinée, allant de 02 Mars 2020 au 07 Avril 2022 ; de type transversale à passage unique, par sondage aléatoire en grappe à deux niveaux. La population d'étude a concerné les enfants de 1 à 9 ans pour l'appréciation de la prévalence du trachome actif (TF/TI) et les sujets âgés de 15 ans et plus pour l'appréciation de la prévalence du trichiasis trachomateux.

L'échantillonnage a été fait à partir d'un sondage aléatoire en grappe à deux niveaux :

1. Premier niveau de sondage : Il comporte la liste des villages. 20 villages (grappes) par district ont été tirés au hasard par échantillonnage aléatoire à partir de la base de sondage en utilisant la table de nombres aléatoires.

2. Second niveau du sondage : Dans chacun des villages sélectionnés, un sous échantillon de 30 ménages a été tiré au sort au sein desquels toutes les personnes d'un (1) an et plus ont été examinées.

Pour le choix aléatoire des trente (30) ménages, on procédait à un listing de tous les noms des

Chefs de ménage du village auxquels on attribuait les numéros d'ordre. Parmi ces numéros, trente (30) étaient tirés au sort et ces trente (30) ménages constituaient l'échantillon représentatif du village.

Les ménages où les cas d'absence ont été enregistrés, l'équipe d'enquêteur revisitait en fin de journée ces ménages pour rattraper ces cas d'absence, afin de les examiner et les enregistrés.

La priorité de ce retour était accordée aux ménages où les enfants de un(1) à neuf(9) ans étaient absents, car cette tranche d'âge est la cible prioritaire du trachome.

Tous les cas du trachome ont été diagnostiqués et enregistrés en utilisant la codification simplifiée du trachome de l'OMS.

Tous les enfants, après consentement des parents, et les adultes consentants ont été examinés, par un Technicien Spécialisé en Ophtalmologie (TSO) avec une loupe binoculaire de puissance 2,5 sous un éclairage adéquat (la lumière du jour de préférence), du trachome à ses différents stades.

Les variables telles l'âge, le sexe et l'environnement ont été notées (disponibilité d'eau et disponibilité de latrines utilisées).

L'analyse des données a été faite en utilisant les logiciels Epi-infos 6.0. Les graphiques ont été faites par le logiciel Microsoft Excel 2007.

RÉSULTATS

Tableau I : données générales de l'enquête

District sanitaire (DS)	Unité d'évaluation	Grappes visitées	Ménages visites	Résidents		Enfts 1-9		Total absent	Enfants absents	refus	Refus enfants 1-9 ans
				recensés	examinés	recensés	examinés				
Kankan	60507(Kankan 1)	20	500	3198	3169	1741	1736	28	5	1	0
	60508(Kankan 2)	20	499	3148	3103	1806	1802	43	4	2	0
	60657(Kankan 3)	20	500	3217	3210	1714	1714	6	0	1	0
	Total	60	1499	9563	9482	5261	5252	77	9	4	0
Mandiana	60509(mandiana1)	20	500	3100	3090	1912	1912	10	0	0	0
	60510(mandiana2)	20	499	3325	3320	1624	1624	5	0	0	0
	Total	40	999	6425	6410	3536	3536	0	0	0	0
Siguiiri	60511(Siguiiri 1)	20	500	2875	2865	1653	1653	9	0	1	0
	60512 (Siguiiri 2)	20	499	3130	3130	1686	1686	0	0	0	0
	60513 (Siguiiri 3)	20	500	3145	3138	1797	1797	7	0	0	0
	60658 (Siguiiri 4)	20	502	2870	2868	1699	1699	1	0	1	0
	Total	80	2001	12020	12001	6835	6835	17	0	2	0

La prévalence Trachome Folliculaire chez les enfants de 1-9 ans était de 18,86%. Il s'agit de la prévalence ajustée en fonction de l'âge chez les enfants de 1 à 9 ans qui ont été examinés lors de l'enquête.

Au niveau de toutes les unités d'évaluation des trois districts sanitaires, il y a eu peu de cas de trachome inflammatoire folliculaires diagnostiqués : c'est ainsi que les prévalences enregistrées sont toutes inférieures au seuil de 5% (Tableau II).

Tableau II : Répartition de la prévalence du TF chez les enfants de 1- 9 ans.

District sanitaire	Unité d'évaluation	Enfants 1-9 ans examinés	Enfants 1-9 ans avec TF+	Prév TF ajustée %	Intervalle de confiance %
Kankan	60507(Kankan 1)	1736	12	0.53	0.19 – 0.97
	60508(Kankan 2)	1802	10	0.49	0.19 – 0.74
	60657(Kankan 3)	1714	31	1.68	0.78 – 2.86
Mandiana	60509(Mandiana1)	1912	61	3.16	1.78 – 4.57
	60510(Mandiana1)	1624	17	0.89	0.34 – 1.50
Siguiiri	60511(Siguiiri 1)	1653	19	1.16	0.15 – 2.54
	60512 (Siguiiri 2)	1686	15	0.76	0.40 – 1.20
	60513 (Siguiiri 3)	1797	90	4.39	2.68 – 6.35
	60658 (Siguiiri 4)	1699	38	0.197	0.50 – 4.28

La prévalence Trachome Trichiasis chez les sujets de 15 ans et plus était de 2,43%. Il s'agit ici de la prévalence ajustée en fonction de l'âge et du sexe chez les sujets de 15 ans et plus ayant été examinés dans chacune des 9 unités d'évaluation (Tableau III).

Le district sanitaire de Kankan comptait 579 501 personnes ; celui de Siguiiri avait 832 644 personnes. Au district sanitaire de Mandiana, on dénombrait 412 842 personnes.

Le nombre d'enfants de 1 à 9 ans recensé ainsi que ceux examinés au niveau de toutes les unités d'évaluation des trois districts sanitaires était supérieure à l'échantillon attendu de 1.164 par unité (Tableau I)

Tableau III : Répartition de la prévalence du TT chez les sujets de 15 ans et plus

District sanitaire	Unité d'évaluation	Sujet 15 ans et plus examinés	Suj et TT +	Prév TT ajustée %	Intervalle de confiance
Kankan	60507(Kankan 1)	1280	3	0.15	0.000 - 0.306
	60508(Kankan 2)	1198	12	0.49	0.174 - 0.931
	60657(Kankan 3)	1345	12	0.51	0.183 - 1.063
Mandiana	60509(mandiana1)	1095	1	0.03	0.000 - 0.112
	60510(mandiana1)	1514	7	0.23	0.103 - 0.416
Siguiiri	60511(Siguiiri 1)	1134	2	0.26	0.000 - 0.536
	60512 (Siguiiri 2)	1290	12	0.69	0.323 - 1.191
	60513 (Siguiiri 3)	1232	1	0.00	0.000 - 0.022
	60658 (Siguiiri 4)	1330	3	0.13	0.000 - 0.260

Les données recueillies montrent une disponibilité de l'eau au niveau de la presque totalité des ménages enquêtés : 99% à Kankan, 97% à Mandiana et 95% à Siguiiri (Tableau IV).

L'accessibilité à une source d'eau en termes de distance à parcourir ne pose également pas de problème puisque la plupart des ménages disposaient d'eau soit dans la cour soit à moins de 30' de marche aller/retour : 96% de ménages à Kankan, 95% à Mandiana et 91% à Siguiiri (Tableau IV).

La quasi-totalité des ménages enquêtés disposaient de latrines : 98% à Kankan, 99,9% à Mandiana et 99,7% à Siguiiri (Tableau IV). S'agissant spécialement des

installations sanitaires améliorées, elles étaient disponibles dans : 66% des ménages à Kankan, 78,5% à Mandiana et 87% à Siguiri (Tableau IV). Les ménages qui

ne disposaient pas de latrines et qui utilisaient la brousse étaient quasiment très rares : 2% à Kankan, 0,1% à Mandiana et 1% à Siguiri (Tableau IV)

Tableau IV : Répartition des ménages évalués selon les facteurs environnementaux

District sanitaire	Unité Évaluation	Total ménages	Facteurs environnementaux											
			Eau				Latrines							
			Source D'eau Potable Améliorée		Eau Dans La Cours Ou À Moins De 30 Minutes		Source D'eau Potable À 30 Minutes Et 1h De Marche		Installations Sanitaires Améliorées		Latrines Ou Fosses Ouvertes		Pas De Latrines	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
Kankan	579 501	1499	1484	99	1440	96	59	4	989	66	481	32	29	2
Siguiri	832 644	2001	1891	95	1814	91	187	9	1745	87	230	11	26	1
Mandiana	412 842	1000	967	97	945	95	55	6	785	78,5	214	21,4	1	0,1

En matière d'hygiène sanitaire, plus de 50% des ménages en moyenne disposaient d'installations pour le lavage des mains au niveau des latrines : 56% à Kankan, 60% à Mandiana et 60% à Siguiri (Tableau V). Cette disposition était à peu près constatée pour la présence d'eau dans ces

installations de lavage des mains : 56% à Kankan, 60% à Mandiana et 59% à Siguiri (Tableau V).

Par contre, il était rare de trouver des nettoyeurs dans les installations d'eau au niveau des ménages : à peine 23% à Kankan, 21% à Mandiana et 20% à Siguiri (Tableau V).

Tableau V : Répartition des ménages selon les installations pour lavage des mains au niveau des Latrines

District sanitaire	Unité d'évaluation	Total ménages	Installation pour lavage des mains au niveau des latrines							
			Présente		Absente		Eau dans l'installation		Nettoyant dans l'installation	
			%	%	%	%	%	%	%	
Kankan	60507(Kankan 1)	500	238	48	262	52	237	47	103	21
	60508(Kankan 2)	499	404	81	95	19	403	81	238	48
	60657(Kankan 3)	500	201	40	299	60	201	40	10	2
	Total	1499	843	56	656	44	841	56	351	23
Mandiana	60509(mandiana1)	500	375	75	125	25	374	75	206	41
	60510(mandiana2)	499	225	45	274	55	225	45	5	1
	Total	999	600	60	399	40	599	60	211	21
Siguiri	60511(Siguiri 1)	500	152	30	348	70	152	30	52	10
	60512 (Siguiri 2)	499	449	90	50	10	427	86	99	20
	60513 (Siguiri 3)	500	325	65	175	35	325	65	52	10
	60658 (Siguiri 4)	502	277	55	225	45	277	55	202	40
	Total	2001	1203	60	798	40	1181	59	405	20

NB : Nettoyant dans l'installation= savon, détergent, ou autre type de nettoyant dans l'installation de lavage des mains

DISCUSSION

De manière globale, l'objectif général de cette étude a été largement atteint, car les données collectées ont permis de dresser un tableau assez complet du dispositif actuel. Le stade de TF est un indicateur principal dans les campagnes de dépistage communautaire. Le dépassement du seuil de 10% est une justification d'une intervention de santé publique. La prévalence des TF obtenue (18,86%) était inférieure des 26,9% obtenus en 2015 en Centrafrique [7]. Bien que différents, nos deux résultats justifient la nécessité de la poursuite de la stratégie SAFE dans nos contextes. Malgré que la prévalence des TI, dans nos différentes unités d'évaluation, était inférieure au seuil des 5% ; il est important de continuer avec le traitement intensif avec l'Azithromycine afin de stériliser les niches infectieuses résiduelles. Par ailleurs, la prévalence des TT dans notre contexte (2,43%) est supérieure aux 0,1% notée en RDC [8]. Ces constats renforcent l'importance de la pérennisation de volet chirurgical de la stratégie SAFE en Afrique subsaharienne. À propos de l'appréciation des

facteurs environnementaux que sont l'eau, les latrines et l'hygiène : la disponibilité, l'utilisation et l'entretien des sources d'eau et les latrines et la propreté des mains. Ces facteurs ont donc fait l'objet d'un contrôle au niveau de chaque ménage visité au cours de l'enquête. Nous avons constaté une amélioration notable car 99,2% des ménages disposaient de latrines contre 67,2% relevés par Géopogui A et al en 2018 [10]. De même l'accessibilité des ménages à un point s'était améliorée ; de 2018 en 2022, nous sommes passés de 82,7% à 94% des ménages ayant accès à un point d'eau situé à moins de 30 minutes de marche [10].

Il ressort de notre étude la nécessité du renforcement de la stratégie SAFE, en assurant un accès élargi et gratuit de la chirurgie du trichiasis, un approvisionnement régulier de l'Azithromycine, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et surtout l'hygiène corporelle individuelle. Cela nécessiterait une approche pluridisciplinaire incluant les spécialistes de l'assainissement, de l'environnement, de l'éducation scolaire, du personnel sanitaire, sans oublier

les leaders religieux et les autorités politiques. Aussi, la surveillance épidémiologique du trachome devrait être intégrée dans le système national d'information sanitaire. Dans le domaine de la recherche plusieurs perspectives peuvent être dégagées entre autres l'étude portant sur la résurgence du trachome après les campagnes SAFE ; le suivi de l'impact du changement climatique sur la transmission des maladies oculaires infectieuses, la contribution de l'intelligence artificielle dans la lecture d'images conjonctivales pour les campagnes de dépistages et l'étude des barrières socioculturelles à l'usage des latrines ou à l'hygiène faciale.

CONCLUSION

En comparaison avec les seuils retenus par l'OMS pour l'élimination du trachome en matière de prise en charge médicale (antibiothérapie) et de chirurgie du trichiasis, les résultats obtenus au cours de cette enquête de surveillance montrent que les prévalences du trachome folliculaire dans toutes les unités des trois districts sanitaires de Kankan, Mandiana et Siguiiri sont à des taux inférieurs à 5%. Ceci montre à suffisance qu'après l'arrêt des campagnes de traitement de masse survenu suite aux enquêtes d'impact qui avaient donné des prévalences partout inférieures à 5%, les résultats demeurent toujours satisfaisants. Une reprise du traitement de masse n'est donc plus nécessaire dans ces trois districts sanitaires.

Pour le trachome trichiasis : malgré une réduction manifeste des prévalences après les enquêtes d'impact, il existe encore quelques unités d'évaluation au niveau de ces districts sanitaires dont l'endémicité demeure supérieure à 0,2%. Il s'avère nécessaire d'effectuer encore des activités de campagnes de chirurgie du trichiasis trachomateux au sein de ces localités ; des enquêtes TT Only pourraient être opportunes pour mieux apprécier la prévalence du trachome trichiasis dans ces unités.

Les investigations ont montré également une disponibilité d'eau potable suffisante pour toute l'année pour les populations des villages enquêtés. On note aussi la présence de latrines qui sont utilisées par les habitants et qui sont plus ou moins bien entretenues. La rareté des ménages utilisant la brousse par manque de latrine montre les efforts fournis pour le bien-être des populations.

Le trachome ne constituant plus un problème de santé préoccupant nécessitant une reprise de la chimiothérapie préventive de masse dans ces trois districts sanitaires, il sera nécessaire de continuer l'information, la communication et la sensibilisation pour un renforcement de l'hygiène individuelle, collective et environnementale en vue d'un changement de comportement positif et continu des communautés.

La lutte pour l'élimination du trachome devra donc être orientée essentiellement vers la promotion du Wash et des activités de chirurgie du TT. Il y a lieu d'encourager les populations de ces districts sanitaires à promouvoir les

bonnes pratiques d'hygiène corporelle (surtout le lavage des mains et du visage des enfants), l'utilisation et l'entretien des latrines et l'assainissement des ménages et concessions.

DÉCLARATIONS

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#). L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal.

RÉFÉRENCES

- Mariotti SP, Pascolini D, Rose-Nussbaumer J. Trachoma: global magnitude of a preventable cause of blindness. *Br J Ophthalmol*. 2009;93(5):563-8.
- Aïlem A, Ikhlef M, Khlar S, Daoudi T. L'élimination du trachome en Algérie. *Bull Académie Natl Médecine*. 2024;208(2):163-70.
- Sarr B, Sissoko M, Fall M, Nizigama L, Cohn D, Willis R, et al. Prevalence of Trachoma in Senegal: Results of Baseline Surveys in 17 Districts. *Ophthalmic Epidemiol*. 2018;25(sup1):41-52.
- Harding-Esch EM, Kadimpeul J, Sarr B, Sane A, Badji S, Laye M, et al. Population-based prevalence survey of follicular trachoma and trachomatous trichiasis in the Casamance region of Senegal. *BMC Public Health*. 2018;18(1):62-9.
- Hu VH, Harding-Esch EM, Burton MJ, Bailey RL, Kadimpeul J, Mabey DCW. Epidemiology and control of trachoma: systematic review. *Trop Med Int Health*. 2010;15(6):673-91.
- Stelmach RD, Flueckiger RM, Shutt J, Davide-Smith M, Solomon AW, Rotondo L, et al. The costs of monitoring trachoma elimination: Impact, surveillance, and trachomatous trichiasis (TT)-only surveys. Senok A, éditeur. *PLoS Negl Trop Dis*. 2019;13(9):e0007605.
- Yaya G, Kemata B, Youfegan BM, Bobossi-Serengbe G. Le trachome évolutif: résultats d'une enquête de prévalence dans huit préfectures sanitaires en RCA. *Bull Soc Path Exo*. 2015;108(4):299-304.
- Kimwesa FF, Diangs PK, Tambwe JP, Makangila F, Nkashama JK. Prévalence du trachome dans les zones de santé de Popokabaka et Kasongolunda dans la province de Kwango en République Démocratique du Congo, étude quantitative. *Pan Afr Med J*. 2025;50:45-52.
- <https://www.afro.who.int/health-topics/news/620>
- Géopogui A, Badila CF, Baldé MS, Nieba C, Lamah L, Reid SD et al. Baseline trachoma prevalence in Guinea: Results of national trachoma mapping in 31 health districts. *PLoS Negl Trop Dis*. 2018;12(6):e000658